

आधुनिक लोकशाहीत निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शक विश्वासाहर्ता भूमिकाचा अभ्यास

प्रा. डॉ. रामदास भिमा गांगुर्डे

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख

श्री. वसंतराव फराटे पाटील कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय मांडवगण फराटा

Corresponding Author – प्रा. डॉ. रामदास भिमा गांगुर्डे

DOI - 10.5281/zenodo.18935537

प्रस्तावना:

लोकशाही उतम शासन प्रणाली सर्वोत्कृष्ट उदारमतवादी जीवन प्रणाली विचारधारा आहे. लोकशाही आणि निवडणुका यांचे अतूट नाते असते. भारतात महिला-पुरुष मतदाराकडून राज्यात सार्वत्रिक निवडणुकांच्या व मतदानाद्वारे शासन नेता नेतृत्व देणारा राज्यकर्ता समाजाचा सर्वांगीण विकास साधणारा स्वार्थाला बाजूला ठेवून लोकाभिमुख नितीमूल्य वैचारिक अशा व्यक्तीला सत्तेत व अधिकार पदावर बसविणे अथवा न बसविणे सरकार बदलणे सहज शक्य होते. आपले प्रतिनिधी म्हणून ग्रामपंचायत पंचायत समिती जिल्हा परिषद नगरपालिका नगरपरिषद महानगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्था त्याचबरोबर राज्याची विधानसभा राष्ट्राच्या संसदेमध्ये लोकांचे प्रतिनिधित्व म्हणून समस्या गाऱ्हाणे उपाय योजना मार्ग राष्ट्र परिवर्तन विकास लोककल्याणाचे निर्णय धोरणाचा प्रभावीपणे निष्पक्षपाती संविधानिक लोकशाही मार्गाने अमलबजावणी करण्यासाठी जनाधार असलेली व्यक्ती निवडून देणे आवश्यक असते. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक ही केवळ राजकीय प्रतिनिधी निवडण्याची पद्धतीच नाही तर लोकशाहीचा रक्षक राष्ट्र आणि लोकसत्तेचा मूलभूत आधारसमजला जातो. आज लोकशाहीमध्ये निवडणूक प्रक्रियेत निवडणूक आयोग आणि निवडणूक प्रक्रियावरच्या अनेक प्रश्न शंखा वेगवेगळ्या

मार्गाने मांडताना दिसतात. लोकशाहीत निवडणूका निष्पक्षपाती निर्भीड स्वच्छ विधायक वैचारिक मार्गाने संविधान लोकशाही यशस्वी करण्या करिता खरी भूमिका बजावतात का नाही यावरच लोकशाहीत निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासाहर्ता कशी कमी अधिकपणे आधारित आहे का याचा आपण सर्वांनी विचार करावा. मला असे वाटते आधुनिकीकरण युगात तंत्रज्ञान काळात लोकशाहीतील निवडणुका निवडणूक आयोग, निवडणूक प्रक्रिया तिची खरी पारदर्शकता विश्वासहर्ता पावित्र्य जनाधार प्राप्त करतो का याचा अभ्यास करणे महत्त्वाचा वाटततो.

संशोधनाची उद्दिष्टे :

- 1) आधुनिकीकरण तंत्रज्ञान काळात लोकशाहीतील निवडणुका निवडणूक आयोग, निवडणूक प्रक्रिया विश्वासहर्ता पारदर्शक पावित्र्य जनाधार निर्मितीचा अभ्यास करणे.
- 2) लोकाभिमुख राष्ट्र विकास लोकशाही यशस्वी होण्यात निवडणूक आयोग व निवडणूक प्रक्रिया भूमिका अभ्यासणे.

गृहीतके :

- 1) निवडणूक प्रक्रिया लोकशाहीत लोक प्रतिबिंब संविधान लोकशाही विकासाला पूरक ठरते.

२) निवडणूक आयोग व निवडणूक प्रक्रियेची विस्वासहर्ता भूमिका लोकशाही जनाधार राष्ट्र प्रतिभा निर्मित्तिचा आधार असतो.

संशोधन अभ्यास पद्धती :

सर्वेक्षण वर्णनात्मक अभ्यास पद्धतीचा शोध निबंध तयार करण्यासाठी उपयोग करण्यात आला आहे.

शोध निबंध तयार करण्यासाठीची अभ्यास साधन तंत्रे:

निवडणूक आयोग निवडणूक प्रक्रिया मतदार सर्वेक्षित, प्रकाशित लेख माहिती राष्ट्रीय चर्चा सत्र इ. शोध निबंध तयार करण्यासाठी साधन तंत्राचा आधार घेण्यात आला आहे.

माहितीचे विश्लेषण व सादरीकरण :

वाढता लोक सहभाग आणि निवडणूक माहितीचे सार्वत्रीकरण:

आधुनिक काळामध्ये भारतासह लोकशाहीतील शासन व्यवस्थेत लोकांचा दिवसेंदिवस वाढणारा सहभागात महिला वृद्ध व्यक्ती दिव्यांग नागरिक तरुण युवकासह सहभाग निवडणूक प्रक्रियेमध्ये निर्माण होताना दिसत आहे.सुजाण जागृत नागरिक मतदार म्हणून दूरदृष्टीकोण डोळ्यासमोर ठेवून निष्पक्षपाती लोकाभिमुख राज्यकर्ते शासन करते लोकप्रतिनिधीची जात धर्म प्रदेश संस्कृती संकुचित विचार न करता त्याने केलेली राष्ट्र राज्याच्या समाज परिवर्तन विकासासाठी कृती कार्य योदन बघून प्रतिनिधी नेता निवडणुकीद्वारे निवडून देणे हे लोकशाही व निवडणुकाचे यश समजले जाते.आज शिक्षणाचा प्रसार वेगवेगळ्या प्रसार व प्रचार माध्यमांच्याद्वारे वृद्ध व अपंग जेष्ठ नागरिक महिला तरुण युवक युवतीना निवडणूक प्रक्रिया निवडणुकीतील संधी मार्ग लाभ मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती

घडून येत आहे.निवडणूक प्रक्रियेची माहिती जागृती ही लोकशाही मूल्य तत्व मार्गामुळे सहज शक्य होईल.लोकसहभाग हा निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासहर्ता टिकून लोकशाही दृढी करणास पूरक ठरेल.भारतात निवडणूक प्रक्रियेतील वाढत जाणारा मतदार,लोक सहभागाव जन जागृती आधुनिक लोकशाही निवडणूक आयोग आणि निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासाहर्ता कमी अधिक प्रमाणात निर्माण होताना दिसते मात्र लोक सहभाग निर्माण होत आहे.

निवडणूक प्रक्रिया समाजिक राजकीय आर्थिक सांस्कृतिक लोक इच्छेचे प्रतिबिंब:

भारतीय संविधानाने लोकशाहीमध्ये प्रत्येक अठरा वर्षे पूर्ती करणाऱ्या स्त्री पुरुष मतदाराला विधायक शांततामय मार्गाने निवडणुकीच्या मार्गाने सरकार बदलण्याचा स्थापन करण्याचा मार्ग उपलब्ध करून दिलेला आहे.निवडणुकीच्या माध्यमातून लोक आपली सत्ता ही समाजमान्य लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून जन इच्छा पूर्तीसाठी लोककल्याण राष्ट्र राज्य समाज सर्वांगीण परिवर्तन विकास घडवून आणण्यासाठी निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकसत्तेची स्थापना केली पाहिजे.जन इच्छेनुसार लोककल्याणाची कामे मार्गी लागत नसेल तर लोक निवडणुकीच्या विधायक व लोकशाही मार्गाने सरकारला खाली खेचणे किंवा त्यामध्ये बदल करण्यासाठी प्रभावी मार्ग तो म्हणजे निवडणूक साधन आहे.मात्र मतदारांनी निवडणुकीच्या मार्गाने आपले सरकार प्रतिनिधी नेता निवडून देताना लोककल्याण जनकल्याण राष्ट्रहिताचा उमेदवार प्रतिनिधी निवडून दिल्यास निवडणूक प्रक्रिया लोकशाहीवरील विश्वास आदिक प्रमाणात निर्माण होण्यास मदत होई.आज मात्र लोकशाही मूल्य कायदा नियमाचे प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी पायमल्ली होताना

दिसत आहे वेळीच थांबवावे आणि समाजिक राजकीय आर्थिक सांस्कृतिक दृष्टीने जन लोक इच्छेचा आदर म्हणून प्रतिबिंबित व्हावे हि अपेक्षा.

सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया कायम निष्पक्ष अदरयुक्त पारदर्शक प्राप्त निर्माण व्हावी:

भारतीय संविधान कलम 324 मध्ये स्वतंत्र निवडणूक आयोग संविधानिक असून लोकशाहीचे यश निवडणूक निष्पक्षपाती पारदर्शक स्वच्छ शांत निवडणुका लोकांचा सहभाग समजला जातो. स्वतंत्र निवडणूक आयोग त्याला सहकार्य करणारी केंद्रीय राज्य निवडणूक प्रशासन अशा पद्धतीने निष्पक्षपाती निर्भीडपणे स्वच्छ प्रभावी लोकशाही मार्गाने निवडणुका घेतील तेव्हा त्याला जनाधार प्राप्त होतो जेव्हा निवडणूक प्रक्रियेवर लोकांचा जनाधार किंवा विश्वास निर्माण होतो तेव्हा लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रिये संदर्भात राष्ट्रीय निवडणूक प्रक्रिये संदर्भात अधिक पावित्र्य प्रतिभा निर्माण होते ती लोकशाही मार्गाने संविधानिक पद्धतीने खऱ्या अर्थाने निवडणूक प्रक्रियेतील विश्वासाहता लोकशाही विकासाला सुरुवात होत असते.मात्र आजचे भारतीय सार्व त्रिक निवडणुकांचे सर्वेक्षण पहानी करता निवडणुकातील गोंधळ आणि गमावत चाललेला विश्वास लाजीरवाणी लोकशाही आणि निवडणूक आयोगचे विश्वाला सुरंग लावणारी असीच परिस्थिती पुढे येताना दिसते आहे.

निवडणुका स्वच्छ निर्भीड वातावरण पद्धतीने पार पाडण्यासाठी संविधानिक कायदा नियम काटेकोर अंमलबजावणी:

सर्वसामान्य मतदाराच्या मनात निवडणूक प्रक्रिया विषयी विश्वास प्राप्त व्हावा या करिता भारतातीय निवडणूक आयोग,निवडणूक प्रक्रियेने निवडणुकीची आदर्श

आचारसंहिता निरीक्षक व्यवस्था निवडणूक पार पाडण्यासाठी मतदान केंद्राची व्यवस्था नियंत्रण उपलब्ध अधिकारी वर्ग नोकर वर्ग हा निष्पक्षपाती निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होऊन आपल्यावर सोपवलेली कामगिरी कर्तव्य विधायक कायदेशीरपणे पार पाडून निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासहता प्राप्त करत असला तरी निवडणुका स्वच्छ निर्भीड वातावरण पद्धतीने पार पाडण्यासाठी संविधानिक कायदा नियम काटेकोर अंमलबजावणी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता निष्पक्षपातीपणा विश्वास राखण्यात अक्षम ठरत आहे.मत्र तांच्या समोर उभ्या असणाऱ्या समस्या समजून घेऊन त्यावरील उपाययोजना प्रभावीपणे मार्गी लावणे महत्वाचे आहे त्या विषयी सरकार राजकीय नेता प्रतीनिधी लोक कायम उदासीन अक्षम असल्याचे दिसतात.संविधानिक कायदा नियम काटेकोर अंमलबजावणी केवळ एक औपचारिकता दिसते आहे.

निवडणूक प्रक्रियेतील यंत्राचा व तंत्रज्ञान पद्धती वापर:

निवडणूक घेणे मतदान घेणे त्याची अचूक मोजणी करणे व निकाल देणे यंत्राच्या साह्याने त्वरित जलद पद्धतीने निकाल, विजयी उमेदवार आकडेवारी निवडणुकीचे विश्लेषण करणे सहजगत्या आज सोपे झाले आहे. निवडणूक प्रक्रिया तंत्रज्ञान व यंत्राच्या साह्याने सहज जलद सोपी बनण्यासाठी मदत होत आहे. ऑनलाइन मतदार नोंदणी ऑनलाइन मतदार सूची ऑनलाइन मतदार यादीतील दुरुस्ती निर्भीड निष्पक्षपाती यादी प्रकाशन गाव तालुका जिल्हा राज्य राष्ट्र अशा पद्धतीने ग्रामपंचायत पंचायत समिती विधानसभा लोकसभा लोकप्रतिनिधी निवडणूक मतदार प्रक्रिया सहज करण्यास मदत होत आहे.मात्र यात हि गोंधळल गुंतागुत निवडणूक प्रक्रियेत प्रतेक सार्वत्रिक निवडणुकी वेळी उद्भवते आहे.यंत्राचा व तंत्रज्ञान पद्धती वापरात वाममार्ग भ्रष्टमार्ग अमलात आणताना राजकीय पक्ष गट नेते राजकारणी

लोकांचा वाढता हस्तक्षेप निवडणूकिला बदनाम करतात या करिता कठोर शिक्षा दंड करून उमेदवारी कायम रद्द करावी तेव्हा निवडणूक प्रक्रियेतील यंत्राचा व तंत्रज्ञान पद्धती वापर सुयोग्य होईल.

आधुनिक काळात लोकशाही निवडणूक प्रक्रिया समोरील आव्हाने उभी केली जात आहे तसीच टी निर्माण होत आहे:

निर्माण होणारया आव्हानांचा विचार निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासाहतेवर प्रभाव परिणामकारक ठरतात.निवडणुका लोकशाही स्वच्छ निष्पक्षपाती निर्भीड कायदेशीर पद्धती मार्गाने होणे अपेक्षित आहे त्याला मात्र अनेक आव्हाने प्रतिनिधी मतदार अनेक प्रदेश राजकीय पक्ष संघटना कार्यकर्ते यांच्याकडून वारंवार येतात आणले जातात त्यामुळे लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेच्या नियमाचे आचारसंहितेच उल्लंघन होताना दिसते.वारंवार खोटा प्रचार वारंवार मतदारांच्या मनावर कधीही पूर्ण न होणाऱ्या जाहीरनामे खोट्या पद्धतीने मांडून दूरदर्शन वृत्तपत्र आपलेसे करून समाजात मध्ये खोट्या बातम्या फेक न्यूज करून मतदाराची दिशाभूल करून निवडणुकीची विश्वासाहता गमावतांना दिसत आहे.उमेदवार राजकीय संघटना आपण भविष्या मध्ये निवडून आल्यानंतर जाहीरनाम्यानुसार कार्य भूमिका करण्यामध्ये अक्षम ठरता आहे.खोटे बोलून ते पुढे पुढे रेटून समाजात पैशाचा सत्तेचा पदाचा गुंडशाहीचा वापर करून मतदान मिळवण्यासाठी मतदार दिशाहीनता करून निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये अडथळे आणून आपल्या बाजूला निवडणु कीचा निकाल मतदाराचा कल आणण्यासाठी मतदान करून घेण्यासाठी वाम मार्गाचा नैतिक मार्गाचा पैशाचा पदाचा वारंवार गैरवापर करताना दिसत आहे.त्यामुळे सर्वसाधारण मतदाराचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास ढळताना दिसतो. लोकशाही मार्गाने संविधानिक

मार्गाने होणाऱ्या निष्पक्षपाती निर्भीड स्वच्छ वातावरणातील निवडणुकांना अशा पद्धतीने आव्हाने उभी केली जातात हे वास्तव बदलणे अपेक्षित असून जोपर्यंत मतदान प्रक्रियेत विश्वासहारता निर्माण होण्यामध्ये बेकायदेशीर वाम मार्ग झुंडशाही पैशाचा गैरवापर थांबत नाही तोपर्यंत निवडणुकी प्रक्रियेवरील विश्वास बसणार नाही. त्यासाठी मतदारांना भविष्यात निवडून येणाऱ्या उमेदवारांनी नेत्यांनी जे आश्वासने जाहीरनामे दिली जातात त्याची पूर्ती आपण करू शकतो अशाच विधायक मार्गाने मतदान मतदाराची मते मिळवणे सुयोग्य होईल.

आधुनिक काळात बऱ्याच वेळा बऱ्याच राजकीय संघटनामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वाम मार्गाने सोशल मीडियाचा दुरुपयोग करून मतदार खरेदी केली जाते किंवा मतदाराची पळवा पळवी केली जातेउमेदवाराची पळवा पळवी केली जात आहे निवडणूक प्रक्रियेला बाधा आणणारी असून सर्वसामान्य माणसाचा विश्वास निवडणूक प्रक्रियेवर कसा बसेल या विषयी लोकांच्या मतदाराच्या मनामध्ये कायम संभ्रम पसरलेला दिसत आहे.

निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे पालन करणे अनिवार्य असाव:

स्थानिक ते सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने यशस्वी होण्यासाठी राजकीय पक्ष संघटना राजकीय संस्था आणि मतदार यांनी निवडणुकीची मी कायदा नियम उत्तम आचारसंहितेचे पालन केल्यास निवडणुकीच्या संदर्भातील विश्वासार्था वाढत जाईल आणि निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्ष राजकीय घटकांकडून होणारा अन्नाचार सोयराचार वाम मार्ग भ्रष्ट मार्गाला आळा बसेल आणि सार्वत्रिक स्थानिक निवडणुकांमध्ये आचारसंहिता ही निवडणुकीच्या विश्वास हरतेला पात्र ठरेल लोकशाही मार्गाने निवडणुका शांततेच्या वातावरणामध्ये पार

पडू शकतात यात शंका नाही मात्र अलीकडे असे होताना दिसत नाही कुठेतरी स्वार्थासाठी सत्तेच्या हवासाठी राजकीय मतदान मिळवण्यासाठी मतदारांमध्ये समाजामध्ये उपेक्षित असे भाषण आणि अवास्तव ता दिसून येते त्यामुळे निवडणुकीच्या संदर्भात सर्वसामान्य माणसाच्या मनात विश्वास बसेल असे मला वाटत नाही.

निवडणुकीच्या काळामध्ये सर्व राजकीय पक्ष गट संघटनांनी आचारसंहितेच्या नियमाचे निवडणुकीच्या नियमाची कायद्याचे पालन करणे सत्तेचा पदाचा गैरवापर टाळणे यासाठी संविधानिक नियमावली आखून दिली असतानाही तिची वारंवार उल्लंघन होताना दिसते.

निर्भीड न्यायालयीन यंत्रणा व उपायोजना:

निवडणूक प्रक्रियेमध्ये मार्गामध्ये अडथळा आणणाऱ्या व्यक्ती ते राज्यकर्ते कार्यकर्ते नेता अशा कोणत्याही प्रकारची असो मात्र न्यायालयाने उपस्थित झालेल्या आक्षेप निवडणुकी संदर्भातील वादविवाद निसपक्षपाती निर्भीडपणे न्यायदान त्यावरील उपाय योजना सांगून त्या अंमलबजावणी करण्यासाठीची उपलब्धता राजकीय प्रक्रियेमध्ये करणे आवश्यक आहे.संविधानाने न्यायालयावर लोकशाही,लोकशाहीत होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका यशस्वी होण्यासाठीची नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी मतदान शांतता सुरक्षित वातावरणामध्ये प्रभावीपणे न्याय निवाडा होणे अपेक्षित असला तरी आज भारतासारख्या विशाल मतदारसंघ असणाऱ्या राज्यात विशिष्ट राजकीय पक्ष मशीन द्वारे ईव्हीएस मशीन द्वारे मतदाराची चोरी करताना सिद्ध झाल्या प्रात्यक्षिक दाखवूनही न्यायालय पक्षपातपणाने विशिष्ट राजकीय पक्ष घटकांना पाठीशी घालत याचे आढळते.त्यामुळे राज्यातील समाजातील मतदाराचा निवडणूक प्रक्रियेवर न्याय निवाड्यावर आज तरी अनेक प्रश्न उपस्थित करताना

दिसतात. सार्वत्रिक निवडणुकीची विश्वासा र्हेता लोकशाहीमध्ये कमी होताना दिसत आहे. निवडणूक प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच्या यंत्रणा सुसज्ज प्रभावी अशा असल्या तरी त्या कुणीतरी आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी अनेक गैरमार्ग वापरताना दिसत हे या ठिकाणी लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणून लोकशाही आणि लोकशा हीत होणाऱ्या निवडणुका वारंवार वादात आणि गैर मार्गात सापडताना दिसतात त्यामुळे सामान्य माणूस मतदार निवडणूक प्रक्रिया आणि पद्धती विषयी गोंधळात सापडला आहे.हे दूर करण्याकरिता निर्भीड न्यायालयीन यंत्रणा व उपायोजना प्रभावी निपक्ष बनावी तसे झाल्यास निवडणुकातील वाम भ्रष्ट पद्धती मार्गावर निरंकुश बसेल निष्पक्षपाती निवडणूका घेणे सोपे होईल

प्रभावी निष्पक्षपाती निर्भीड स्वतंत्र प्रसार माध्यमे भूमिका असावी:

लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपले मत व्यक्त करणे स्वातंत्र्य हक्क निर्विवाद उपभोगणे अधिकार आहे.लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ ज्याला आपण म्हणतो किंवा त्याकडे बघतो आज भारता मध्ये प्रसार माध्यमावर विशिष्ट राजकीय गट पक्ष लोकाचा प्रभाव वर्चस्व वाम मार्गाने प्रस्थापित होताना दिसत आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रसार माध्यमे त्याला बळी पडलेली आज ही स्पष्ट दिसतात विशिष्ट राजकीय पक्षाला निवडणुकीत यशस्वी करण्यासाठी प्रसार माध्यमे वारंवार त्याच राजकीय पक्ष राजकीय नेता गट संघटनेची ठेकेदार बनलेले दिसतात.लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रियेत विश्वासाला तडा जात आहे.त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासा र्हेता ढासलत जाते आहे.ठराविक निवडणुकीच्या वेळी काही वृत्तवाहिन्या प्रसार माध्यमे दिसतात इतर कालावधीमध्ये ती गायब होतात याचा अर्थ प्रसार माध्यमे ही राजकीय प्रक्रिये अडकलेली

दिसतात खरंतर प्रसार माध्यमाने वास्तव परिस्थितीत उपलब्ध सद्यस्थितीत ज्या घटना राजकीय सामाजिक राजकीय असेल निवडणूक प्रक्रियेतील असतील राजकीय नेता संघटनातील असेल त्या आहे त्याच स्थितीत कोणताही दबाव न घेता कुणाच्याही वर्चस्वाखाली न राहता मुक्त निर्भीड निपक्ष स्वतंत्रपणे समाजासमोर मांडणे हे प्रसार माध्यमे महत्वपूर्ण भूमिका असावी. परंतु आधुनिक काळामध्ये निवडणूक प्रक्रियेमध्ये ही बाब अक्षमतेने वाटते आहे हे या ठिकाणी नमूद करावसं वाटतं अशाकारणाने मतदारांमध्ये मतदान निवडणूक विषयी धारणा कमीकमी होत जाईल. आधुनिकता शिक्षण प्रसार दूरदर्शन रेडिओ व्हाट्सअप इंस्टाग्राम ई-मेल प्रक्रिया राजकीय नेता निवडणुकीचा अजेंडा निवडणूक प्रक्रियेच्या संदर्भातील आरक्षित जागा मतदारांची संख्या महिला उमेदवार आरक्षित उमेदवार या संदर्भाची इथंभूत माहिती या साधनांद्वारे प्रसारित होताना दिसते असे असली तरीही मतदानाच्या बाबतीत मतदारांना समाजामध्ये जागृती होणे अपेक्षित आहे.त्याला त्याच्या मताच महत्त्व पटवून देणे आवश्यक आहे.त्या संदर्भाची जागृती कार्यक्रम शासन सामाजिक संघटना गावपातळीपर्यंत स्थानिक मतदाराप्रत निवडणूक संदर्भाची जागृती मतदान प्रक्रिये संदर्भातील माहिती ही जाणे आवश्यक आहे. परंतु ही माहिती कार्यक्रम जागृती वेगवेगळ्या उपक्रमांद्वारे होत असली तरी त्यामध्ये कुठेतरी पक्षपातपणा राजकीय नेत्याचा प्रभाव गैरमार्गाचा पैशाचा वापर होताना दिसतो मतदाराला जागृती घडून आणण्यापेक्षा त्याची दिशाहीनता निवडणूक मतदानाच्या संदर्भातील समभ्रम अधिक वाढत जातो तेव्हा निवडणु कीवरील निवडणूक प्रक्रियेवरील निवडणूक आयोगावरील विश्वास घटत जाताना जातो.

निवडणूक प्रक्रियेतील प्रशासकीय अधिकारी नोकर सुरक्षा अधिकारी:

सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये कोणत्याही प्रकारे कुठल्याही आमिषाला किंवा भ्रष्ट मार्गाला बळीन पडता आपल्याला नेमून दिलेल्या नेमाप्रमाणे कायद्याप्रमाणे कामाला प्राधान्य देणे. जेणेकरून लोकशाही संविधानिक मार्गात कोणत्याही प्रकारचे अडथळे येणार नाही अशा प्रकारे निवडणूक प्रक्रियेमधील प्रशासकीय अधिकारी सुरक्षा अधिकारी पोलीस संरक्षक यंत्रणा यांनी निपक्षपाती निर्भीडपणे कायद्याचीपालन करून उल्लंघन करेल त्या राजकीय गट संघटना राज्य करता कार्यकर्त्याला वेळीच रोखून त्याला कायद्याची समज देऊन नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. मात्र आज ही यंत्रणात कुठेतरी पोखरली गेली जाऊन कुठल्यातरी राजकीय पक्ष गट नेता संघटनेच्या प्रभावाखाली दडपणात येऊन सर्वसामान्य मतदाराचीच कुचंबणा करताना दिसते अशा मार्गाने निवडणुकीच्या नियमाची कायद्याची पालन कर्त्यांनीच उल्लंघन केले तर मतदार समाजातील लोकांकडून अपेक्षा करणं बरोबर ठरणार नाही म्हणून निवडणुका लोकशाही शांततेच्या मार्गाने नीपक्षपाती स्वच्छ वातावरणामध्ये सुरक्षित पार पडण्याची जबाबदारी निवडणुकीतील प्रशासकीय अधिकारी नोकर संरक्षक यंत्रणा पोलीस अधिकारी यांनी प्रभावीपणे पार पाडणे गरजे आहे मात्र तसे होताना दिसत नाही.उलट झुंडशाही गुंडशाहीलाच बळी पडत जात आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत बळजबरीने मतदान करण्यासाठीची तडपशाही मतदान चोरी वादविवाद वाढ होते.वेळीच रोख लावण्यासाठी संरक्षण पोलीस यंत्रणा ही नीपक्षपाती कायदात्मक विधायक प्रभावी असली पाहिजे मात्र ही यंत्रणाच कुणाच्यातरी हाती लागल्याने पक्षपातपणे करताना दिसतात स्वच्छ लोकशाही निर्भीड निषपक्षपाती स्वतंत्र वातावरणात निवडणूक आयोगाच्या विश्वास डळमळीत आज झाला आहे.

निष्कर्ष:

आधुनिक लोकशाहीत निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासाहर्ता तंत्रज्ञान कायदेशीर यंत्राच्या अधिक मजबूत प्रभावी ठरत असल्या तरी स्वच्छ लोकशाही निर्भीड निषपक्षपाती निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र निवडणूक आयोग आणि विश्वास निवडणूक प्रक्रियेचा जनाधारावर अनेक प्रश्नां चिन्ह निर्माण होताना दिसत आहेत. लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रिया आज उत्तम लोकशाही आदर्श संविधान मुल्य तत्वे विकास दृढीकरण प्रक्रिया पायी तुडविली जाताना दिसत आहे. त्यामुळे राष्ट्राच्या सामाजिक राजकीय आर्थिक तंत्रज्ञान संशोधन शिक्षण परिवर्तन विकासा राष्ट्रीय बंधुता आंखड शांतता एकात्मता निर्मितीचा भक्कम आधार आलेली लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासाहर्ता आणि पारदर्शकता कमी अधिक होत राहिल.

संदर्भ ग्रंथ :

- १) प्रा.बी.टी.देशमुख भारतीय राज्यघटना आणि राजकारण. निराली प्रकाशन पुणे.
- २) प्रा.सुहास पळसीकर भारतीय राजकारण आणि राजकीय प्रक्रिया पुणे डायमंड प्रकाशन.
- ३) जोशफ कहाणी शिक्षण राजकीय निवडी लेख.
- ४) प्रकाशित लेख माहिती राष्ट्रीय चर्चा सत्र.
- ५) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय लोकशाही निवडणूक विचार लेख.
- ६) प्रा.कांबळे बाळ भारतीय राज्यघटना आणि राजकारण व कायदा पुणे डायमंड प्रकाशन.
- ७) इंटरनेट दूरदर्शन प्रसरण माहिती.
- ८) लोकमत सकाळ महाराष्ट्र टाईमस लोक सत्ता वृत्त पत्र लेख.
- ९) लोकशाहीचे भवितव्य आणि निवडणुका लेख.
- १०) प्रा.सुहास पळसीकर लोकशाही, सार्वत्रिक निवडणूका सिवांलोकन.